

Educational and Career Guidance Through the Lens of Social Psychology

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18067360>

Latifa Ben Bihi

latifabenbihi98@gmail.com

Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammed V University, Rabat, Morocco

Received: 30/07/2025

Accepted: 11/12/2025

Laila Benjelloun

benjelloun.laila@gmail.com

Published: 31/12/2025

Abstract

This theoretical article examines academic and career orientation through a social psychology perspective, focusing on the psychosocial factors that shape individuals' educational and professional choices. It analyzes key concepts involved in the orientation process, including vocational identity, social representations, and the influence of social and academic contexts on decision-making. The article also explores the role of social stereotypes and gender, as well as individual variables such as self-concept, perceived self-efficacy, and motivation. Particular attention is given to theories of self-determination and motivation to explain how personal agency interacts with social influences in orientation choices. Through this analysis, the article emphasizes the importance of considering psychosocial dimensions to better understand the dynamics of educational and career guidance. Its main objective is to demonstrate how these concepts can illuminate the orientation process and to highlight the relevance of a psychosocial approach for research and practice in the field of academic and career guidance.

Keywords: educational guidance, career guidance, social psychology

L'Orientation Scolaire et Professionnelle Sous le Prisme de la Psychologie Sociale

Latifa Ben Bihi

latifabenbihi98@gmail.com

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

Reçu: 30/07/2025

Accepté: 11/12/2025

Laila Benjelloun

benjelloun.laila@gmail.com

Publié: 31/12/2025

Résumé

Cet article théorique examine l'orientation scolaire et professionnelle sous l'angle de la psychologie sociale, en s'intéressant aux facteurs psychosociaux qui influencent les choix éducatifs et professionnels des individus. Il analyse les concepts clés du processus d'orientation, notamment l'identité professionnelle, les représentations sociales et l'influence des contextes social et scolaire sur la prise de décision. L'article explore également le rôle des stéréotypes sociaux et du genre, ainsi que des variables individuelles telles que le concept de soi, le sentiment d'efficacité personnelle et la motivation. Une attention particulière est portée aux théories de l'autodétermination et de la motivation afin d'expliquer comment l'agentivité personnelle interagit avec les influences sociales dans les choix d'orientation. À travers cette analyse, l'article souligne l'importance de prendre en compte les dimensions psychosociales pour mieux comprendre la dynamique de l'orientation scolaire et professionnelle. Son principal objectif est de démontrer comment ces concepts peuvent éclairer le processus d'orientation et de mettre en évidence la pertinence d'une approche psychosociale pour la recherche et la pratique dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle.

Mots-clés : orientation scolaire, orientation professionnelle, psychologie sociale

Introduction

Dans un contexte marqué par la mondialisation, les avancées technologiques rapides et la transformation du marché du travail, l'orientation scolaire, vocationnelle et professionnelle est devenue un enjeu majeur. Les décisions liées à l'orientation sont de plus en plus complexes, non seulement pour les jeunes en période de transition entre le système éducatif et le marché du travail, mais aussi pour les adultes en reconversion professionnelle. Ces processus d'orientation sont influencés par des facteurs personnels, sociaux et culturels, qui contribuent à la diversité des choix et à la manière dont ces choix sont vécus et interprétés.

L'objectif principal de cet article est d'examiner comment la psychologie sociale peut éclairer le processus d'orientation scolaire et professionnelle en tenant compte à la fois des facteurs personnels ainsi que des facteurs sociaux culturels. À travers cette exploration, il s'agira de répondre à la question suivante: *Comment les facteurs psychosociaux influencent-ils le processus d'orientation chez les individus?*

Cette question souligne la nécessité d'une réflexion approfondie sur les mécanismes psychologiques et sociaux à l'œuvre dans les choix d'orientation. Les individus ne sont pas seulement guidés par leurs compétences et leurs intérêts personnels, mais aussi par un ensemble de pressions sociales et culturelles qui façonnent leurs aspirations et influencent leurs décisions. En ce sens, l'approche psychosociale, qui prend en compte de ces facteurs multiples et interdépendants, apparaît comme une voie pertinente pour mieux comprendre la complexité de l'orientation scolaire et professionnelle. L'objectif principal de l'article en est ainsi clairement défini.

L'article sera structuré comme suit : nous analyserons des concepts particulièrement pertinents pour une analyse psychosociale de l'orientation scolaire et professionnelle, notamment. À cet égard, l'orientation scolaire et professionnelle constitue un processus clé dans le parcours de vie des individus, influençant leurs choix éducatifs et professionnels. Il est donc essentiel de commencer par définir ce concept central de l'orientation.

Le processus d'orientation scolaire et professionnelle

Selon Guchard et Huteau (2005), l'orientation scolaire et professionnelle est définie comme un processus d'accompagnement et de prise de décision qui permet à l'individu de mieux se connaître, ainsi que son environnement, afin de faire des choix éclairés concernant ses études et sa carrière. Ce processus inclut une réflexion sur ses aspirations, ses intérêts, ses compétences et son identité, tout en prenant en compte les contraintes sociales, culturelles et économiques. L'accompagnement dans ce processus doit donc être sensible à la diversité des facteurs psychosociaux et des attentes sociales qui influencent les décisions d'orientation.

Dans le cadre scolaire, l'orientation vise à guider les élèves dans leur choix de parcours éducatifs et professionnels. Selon Guchard et Huteau (2005), l'orientation scolaire est un service qui aide les élèves à choisir des filières correspondant à leurs aptitudes et intérêts, tout en tenant compte des exigences du marché du travail. Cette approche souligne l'importance de l'orientation scolaire dans la construction du projet de vie des jeunes, en les aidant à faire des choix éclairés, qui répondent à la fois à leurs aspirations personnelles et aux réalités économiques du monde du travail.

En parallèle, l'orientation professionnelle intervient au moment où l'individu doit choisir un métier en adéquation avec ses compétences et ses aspirations. Selon Guy Sinoir (1943) et cité par Jean Guichard et Michel Huteau (2007), l'orientation professionnelle est un processus clé permettant de déterminer quel métier correspond le mieux aux aptitudes et aux projets de chacun. Cependant, cette orientation ne doit pas être vue comme un choix définitif, mais comme un parcours évolutif, où chaque individu ajuste ses décisions en fonction de ses expériences et des évolutions du marché du travail.

Ainsi, l'orientation, qu'elle soit scolaire ou professionnelle, se révèle être un processus complexe et multidimensionnel, essentiel au développement personnel et professionnel des individus. Ce processus ne se limite pas à un moment précis de la vie, mais s'inscrit dans une dynamique continue tout au long du parcours professionnel. De plus, les fondements théoriques de l'orientation s'enrichissent des contributions de diverses disciplines, telles que la psychologie, la sociologie et les sciences de l'éducation, avec la psychologie sociale jouant un rôle clé. Cette dernière offre des perspectives importantes pour mieux comprendre les dimensions individuelles et collectives de l'orientation.

Dans ce sens, il convient d'aborder l'une des dimensions fondamentales de ce processus : l'identité, qui joue un rôle clé dans le choix des parcours scolaires et professionnels. L'identité, en tant que construction personnelle et sociale, est influencée par plusieurs composantes, telles que les valeurs, les croyances, les aspirations personnelles et les influences sociales. Ces éléments sont déterminants pour comprendre comment les individus prennent des décisions concernant leur avenir éducatif et professionnel, et comment ces décisions évoluent au fil du temps en fonction des interactions avec leur environnement. Ici, nous allons parler précisément de l'identité vocationnelle plutôt que de l'identité sociale.

Développement de l'identité vocationnelle à travers le processus de l'orientation

Au cœur de l'exploration des facteurs psychosociaux influençant l'orientation scolaire et professionnelle se trouve le concept d'identité sociale, un élément fondamental qui façonne les choix et les expériences des individus dans les domaines éducatifs et professionnels. L'identité sociale, définie comme la partie du concept de soi qui découle de l'appartenance à des groupes sociaux et des rôles associés, influence directement la manière dont un individu se perçoit dans son environnement. Dans ce cadre, l'identité vocationnelle peut être vue comme une sous-catégorie de l'identité sociale, spécifiquement orientée autour des choix vocationnels et des rôles sociaux que l'individu choisit d'assumer.

L'adolescence et le début de l'âge adulte sont des périodes charnières dans la formation de l'identité vocationnelle, en particulier à travers les décisions d'orientation scolaire et professionnelle. Selon Erik Erikson (1968), ce processus repose sur deux étapes essentielles : l'exploration et l'engagement. Ces concepts ont été approfondis par des théoriciens tels que James Marcia (1966), Donald Super (1957), et Deci & Ryan (1985), qui affirment que l'exploration et l'engagement sont des processus fondamentaux dans la construction de l'identité, notamment dans le domaine scolaire et professionnel.

L'exploration consiste en une recherche active de diverses options personnelles dans un domaine particulier de la vie. Dans le contexte de l'orientation, cela inclut la recherche d'informations sur des métiers, l'exploration des filières d'études menant à des carrières souhaitées, ainsi que la réflexion sur ses propres compétences, forces et aspirations. Ce processus peut aussi inclure l'élaboration de stratégies pour réussir dans une formation envisagée et la recherche de nouvelles expériences pour mieux définir ses intérêts. À l'inverse, l'engagement se traduit par l'adoption d'un ensemble de valeurs, de buts et de croyances. Dans l'orientation, l'engagement se manifeste par le sentiment que l'un des choix potentiels est en adéquation avec ses valeurs et aspirations, bien qu'il puisse aussi être accompagné d'incertitudes ou de questionnements sur la pertinence des choix effectués ou à venir.

Marcia (1966) a proposé quatre statuts identitaires qui illustrent l'évolution de l'identité vocationnelle au cours du processus d'orientation scolaire et professionnelle :

1. La diffusion identitaire : Ce statut se caractérise par l'absence d'exploration et d'engagement. Les individus en diffusion identitaire ont une identité floue ou confuse, sans direction claire ni décision prise sur leur avenir académique ou professionnel.

2. La forclusion identitaire : À ce stade, l'individu s'engage envers un but ou une valeur sans avoir entrepris une exploration personnelle préalable. L'engagement est souvent

influencé par des figures d'autorité (parents, groupes sociaux), ce qui peut conduire à un manque de réflexion personnelle. Les jeunes dans cette phase choisissent des trajectoires vocationnelles par conformité aux attentes familiales ou sociales, sans avoir pleinement exploré les options qui s'offrent à eux.

3. Le moratoire identitaire : Ce statut se caractérise par une exploration active des options identitaires, sans engagement clair. Les individus en moratoire cherchent activement des alternatives, mais ont des difficultés à prendre des décisions fermes. Ils hésitent souvent entre plusieurs choix professionnels ou académiques et cherchent à mieux comprendre leurs aspirations avant de s'engager définitivement.

4. La réalisation identitaire : C'est la phase la plus avancée, où l'individu a exploré diverses options et s'engage de manière réfléchie et stable dans une identité personnelle, professionnelle ou sociale. Dans le domaine de l'orientation, cela se traduit par des choix professionnels ou académiques qui sont pris en pleine conscience de ses valeurs, de ses intérêts et de ses compétences.

5. L'orientation scolaire et professionnelle constitue un processus complexe, au cours duquel l'identité vocationnelle se forge à travers l'interaction de facteurs individuels, sociaux et culturels. Selon les stades définis par Marcia, chaque individu traverse différentes étapes de réflexion et d'engagement, allant de la diffusion identitaire, marquée par l'incertitude, à la réalisation identitaire, où les choix se stabilisent et deviennent plus réfléchis. Ce processus est fortement influencé par l'environnement social, les attentes culturelles, ainsi que par les interactions avec la famille, les pairs et les institutions éducatives. Ainsi, la construction de l'identité vocationnelle est un cheminement évolutif, parfois semé de doutes et de remises en question, mais essentiel pour le développement d'une carrière épanouissante et alignée avec les valeurs et aspirations profondes de l'individu. De plus, l'identité vocationnelle est étroitement liée au concept de soi, qui joue un rôle important dans la prise de décision.

Le soi dans le processus d'orientation

Le concept de soi et l'estime de soi jouent un rôle fondamental dans la psychologie sociale, influençant de nombreux aspects de la vie personnelle et sociale. Dans le domaine de l'orientation, leur développement est particulièrement essentiel, car il affecte la manière dont un individu prend des décisions liées à sa trajectoire académique et professionnelle. Une conscience de soi et une estime de soi bien développées favorisent une prise de décision éclairée, facilitant ainsi la transition entre le milieu académique et le choix de carrière (Helbing, 1984 ; Heo & Kim, 2016 ; Zahra & Malik, 2018). Autrement dit une meilleure connaissance de ses intérêts, de ses compétences et de ses valeurs permet à l'individu de faire des choix de carrière plus alignés avec ses aspirations personnelles, réduisant ainsi l'incertitude liée à cette étape importante. Par ailleurs, une estime de soi positive renforce la confiance en ses capacités à réussir dans un environnement professionnel, ce qui réduit l'anxiété souvent associée à la transition vers le monde du travail. En étant plus conscient de ses points forts et de ses faiblesses, l'individu prend des décisions plus réfléchies et informées concernant son avenir professionnel.

Selon Super (1957), le choix de carrière est une tentative pour l'individu de réaliser un concept de soi professionnel, qui se définit comme une structure organisée de connaissances, incluant des traits, des valeurs, et des souvenirs, qui oriente la manière dont il traite l'information pertinente à sa personne (Campbell et al., 1996, cité par Guichard & Huteau, 2007). Dans cette perspective, le processus d'orientation est essentiellement un processus de développement du concept de soi, où le choix de carrière reflète l'application de cette identité personnelle dans un contexte professionnel. Le concept de soi n'est donc pas une abstraction isolée, mais le fondement à partir duquel un individu construit son parcours professionnel, en adéquation avec ses valeurs, ses intérêts et ses aspirations.

Dans ce cadre, l'estime de soi joue également un rôle déterminant dans la prise de décision et l'élaboration de projets professionnels. Une estime de soi solide agit comme un facilitateur, renforçant la confiance en soi et favorisant l'engagement dans un projet de carrière (Dozot, Piret et Romainville, 2012). Cette estime se manifeste par des attitudes d'approbation ou de désapprobation envers soi-même, ainsi que par des sentiments de compétence ou d'incompétence. Les recherches montrent qu'une faible estime de soi peut rendre le processus décisionnel difficile, entraînant souvent une indécision vocationnelle (Creed, Prideaux et Patton, 2005). À l'inverse, une estime de soi élevée et une perception positive du concept de soi facilitent la prise de décision vocationnelle et la planification de carrière (Dony, 2007).

Les intérêts et les aptitudes dans le processus d'orientation

Les intérêts et les aptitudes jouent un rôle fondamental dans le processus d'orientation, influençant les choix scolaires, professionnels et les trajectoires éducatives d'un individu. Dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle, l'importance des attitudes, des préférences et des perceptions personnelles est primordiale, car elles orientent en grande partie la direction d'une carrière future. Friel et Carkhuff (1974) soulignent que la première étape essentielle dans l'accompagnement d'un individu consiste à l'aider à explorer sa personnalité, à comprendre ses attitudes envers lui-même, et à identifier ses intérêts et aptitudes. Cela permet d'affiner les choix scolaires et professionnels en fonction des préférences personnelles et des capacités naturelles.

Les intérêts, en particulier, sont cruciaux dans la prise de décision liée à l'orientation, tant scolaire que professionnelle. Selon plusieurs chercheurs (Nuttin, 1980 ; Toman, 1955 ; Atkinson, 1956 ; voir aussi Breton, 1972), les préférences et les passions d'un individu orientent fortement ses choix de formation et de carrière. Ces intérêts personnels servent de guide dans l'exploration des domaines scolaires et professionnels, influençant ainsi la direction prise par un individu dans sa quête de sens et de satisfaction, tant dans ses études que dans sa vie professionnelle. Par exemple, une personne passionnée par la biologie pourra naturellement s'orienter vers des études ou un emploi dans les sciences de la vie. Toutefois, les intérêts ne se limitent pas aux passions immédiates ; ils incluent également des curiosités ou des préférences qui peuvent se transformer en sources d'engagement profond dans une profession. Cependant, pour qu'un intérêt devienne un moteur dans l'orientation, il doit être exploré en profondeur, confronté aux réalités académiques et professionnelles, et aligné avec les aptitudes de l'individu.

Les aptitudes, quant à elles, jouent un rôle complémentaire essentiel dans ce processus. Elles désignent les capacités naturelles ou acquises d'un individu à accomplir certaines tâches ou dans des domaines spécifiques. Wise, Charner et Randour (1978) insistent sur le fait que la prise en compte des aptitudes permet de mieux définir les choix scolaires et professionnels, car elles influencent la perception de la capacité à réussir dans un domaine particulier. Les aptitudes cognitives, techniques ou sociales détermineront, par exemple, la propension d'une personne à s'épanouir dans une formation ou un métier donné. Toutefois, comme l'ont souligné Breton (1972) et Hamachek (1975), ce n'est pas seulement la nature des aptitudes qui compte, mais aussi la manière dont l'individu les interprète et les valorise. Une personne qui ne reconnaît pas ou sous-estime ses capacités risque de se sentir moins compétente et d'adopter une attitude passive face à ses choix scolaires et professionnels, réduisant ainsi son potentiel d'action.

Ainsi, le lien entre les intérêts, les aptitudes et l'estime de soi est fondamental dans le processus d'orientation scolaire et professionnelle. Un individu qui perçoit ses aptitudes comme insuffisantes, ou qui doute de ses compétences, peut développer une faible estime de soi et hésiter à poursuivre une orientation scolaire ou professionnelle qui pourrait pourtant lui

convenir. En revanche, une perception positive de ses capacités et une meilleure estimation de ses compétences peut encourager l'individu à se lancer dans des projets scolaires et professionnels ambitieux, renforçant ainsi son estime de soi et la confiance dans ses choix. Cette dynamique entre intérêts et aptitudes joue un rôle clé dans la formation du soi vocationnel et dans la prise de décision, que ce soit dans l'orientation scolaire ou professionnelle.

En somme, l'orientation scolaire et professionnelle ne repose pas uniquement sur des préférences ou des talents bruts. Il s'agit d'un processus où l'individu doit apprendre à connecter ses intérêts à ses aptitudes, tout en développant une perception réaliste et positive de lui-même. C'est en comprenant cette interaction entre les dimensions psychologiques que l'individu peut prendre des décisions éclairées et cohérentes, adaptées à son potentiel et à ses aspirations, aussi bien dans ses études que dans sa future carrière. Cependant, ce processus ne se déroule pas dans un vide. L'environnement social, avec ses influences culturelles, familiales et sociales, joue également un rôle clé. En effet, les attentes et les normes de la société, les conseils et les modèles offerts par la famille, ainsi que les interactions avec les pairs et les institutions éducatives, influencent profondément les choix d'orientation. L'individu doit ainsi naviguer entre ses propres intérêts et aptitudes, et les attentes sociales qui peuvent orienter ou rediriger ses décisions, ce qui rend l'intégration de ces différents facteurs essentielle pour une prise de décision réussie.

L'environnement social dans le processus d'orientation

Dans le contexte de l'orientation scolaire et professionnelle, la famille, le groupe de pairs... jouent un rôle clé dans le processus décisionnel. Les amis forment un groupe de référence particulièrement influent pendant l'adolescence et le jeune âge adulte, car ils partagent des expériences similaires, des attentes sociales et un système de valeurs qui peut orienter les choix des individus.

Le rôle des amis représente une interaction sociale, ils offrent un espace de validation et de soutien émotionnel. En effet, les adolescents et les jeunes adultes ont tendance à se tourner vers leurs pairs pour obtenir des conseils sur des questions importantes, y compris le choix d'une orientation scolaire ou professionnelle. Leur influence peut se manifester sous forme de recommandations directes, d'expressions de soutien ou, au contraire, de pression implicite pour se conformer à un certain type de carrière ou à un groupe de métiers jugés "acceptables" ou prestigieux. De plus, les choix professionnels de leurs amis peuvent également servir de modèles et influencer inconsciemment les décisions, notamment en termes d'aspirations et de statut social associé à certains métiers.

Ainsi, la dynamique de groupe au sein des amis peut renforcer ou limiter les options professionnelles perçues par un individu. Par exemple, dans certains groupes, les carrières dites prestigieuses (médecine, droit, ingénierie) peuvent être particulièrement valorisées. Ce qui peut inciter un jeune à s'engager dans une orientation qu'il n'aurait pas envisagée seul. A l'inverse, des groupes de pairs plus modestes peuvent influencer un individu à faire des choix plus orientés vers des carrières pratiques, souvent perçues comme plus accessibles ou réalistes.

Il est aussi important de noter que, contrairement à la famille qui peut exercer une pression explicite ou implicite, cette dernière peut également avoir une influence positive en offrant un soutien et des encouragements dans les choix vocationnels. En revanche, les influences des amis se manifestent souvent à travers une forme de consentement ou de "conformité sociale", où l'individu cherche à être accepté dans son groupe en suivant ses attentes et normes.

En somme, le rôle de l'environnement social, dans son ensemble, dans l'orientation scolaire et professionnelle est complexe, car il combine des éléments de soutien social,

d'influence normative et parfois même de pression indirecte, tout en contribuant à la construction de l'identité de l'individu dans un cadre social donné.

Le genre dans le processus d'orientation

La construction sociale du sexe repose sur les caractéristiques biologiques d'un individu, tandis que le genre représente un ensemble de normes et d'attentes liées à chaque sexe. Dès la naissance, l'individu est assigné à l'un des deux sexes, ce qui influence sa socialisation. Cette assignation de genre guide non seulement les choix vestimentaires et les activités récréatives, mais aussi les attentes sociales qui lui sont imposées. Ainsi, les perceptions et attentes des autres vis-à-vis de l'individu sont façonnées par cette étiquette de genre, conduisant à une socialisation différenciée en fonction du sexe.

Les agents de socialisation tels que les parents, les enseignants et d'autres figures d'autorité participent activement à cette différenciation, en orientant l'individu vers des activités et des intérêts qui correspondent aux rôles de genre traditionnels.

Ainsi, les choix d'orientation différenciés peuvent constituer une forme de perte pour les filles, qui ne bénéficient pas pleinement de leur meilleure réussite scolaire. En effet, bien que les filles réussissent généralement mieux que les garçons sur le plan scolaire, elles ont tendance à s'orienter vers des filières littéraires et tertiaires lors des grandes étapes d'orientation. Ces filières, perçues comme moins rentables sur le plan professionnel, sont souvent considérées comme moins avantageuses que les filières scientifiques et techniques, qui sont privilégiées par les garçons (Couppié & Epiphane, 2001). De plus, dès l'âge de quinze ans, les filles commencent à douter de leurs compétences, ressentant une plus grande incertitude quant à leur choix de carrière, ainsi que des préoccupations concernant leur conformité aux attentes sociales et aux normes de genre.

En psychologie sociale, l'orientation de genre examine comment ces constructions sociales influencent à la fois la perception de soi et l'interaction avec les autres. Cela permet de mieux comprendre comment les normes et attentes de genre façonnent les processus cognitifs, les comportements et les décisions, notamment dans le domaine de l'éducation, de la carrière et de la vie familiale. Cette approche met en lumière comment le genre influence les processus cognitifs et comportementaux, permet de mieux appréhender les interactions sociales et les inégalités de genre, en identifiant les mécanismes sous-jacents qui façonnent les perceptions, les attitudes et les comportements des individus en fonction de leur sexe. Cela inclut l'analyse des stéréotypes de genre, des rôles sociaux attribués à chaque sexe, ainsi que des attentes sociétales qui influencent les choix, les décisions et les relations interpersonnelles. Une telle compréhension est essentielle pour développer des stratégies visant à réduire les inégalités de genre et promouvoir l'égalité des chances dans divers domaines sociaux et professionnels.

Les stéréotypes et les représentations sociales dans l'orientation scolaire et professionnelle

Les représentations sociales, selon la définition de Moscovici (1961), désignent un ensemble de savoirs, croyances et images partagées par un groupe social, qui permettent à ses membres de comprendre et d'interagir avec leur environnement. Ces représentations ne sont pas seulement des images de réalités objectives, mais aussi des filtres à travers lesquels les individus interprètent leur monde social. Guichard et Huteau (2006) soulignent que ces représentations peuvent se manifester à plusieurs niveaux : elles concernent des objets sociaux (tels que des professions ou des rôles sociaux), émergent des interactions sociales et servent des objectifs sociaux comme faciliter la communication ou renforcer la cohésion des groupes (voir Jodelet, 1984, p. 82). Ainsi, les représentations sociales de la profession jouent un rôle

essentiel dans le processus d'orientation scolaire et professionnelle. L'orientation peut être perçue comme un processus de comparaison entre les représentations de soi (c'est-à-dire les conceptions qu'un individu a de ses capacités, de ses intérêts et de ses aspirations) et celles associées à certaines professions (Vouillot et al., 2004). Par exemple, un étudiant peut choisir une carrière médicale s'il s'identifie à l'image sociale d'un médecin, perçu comme un individu compétent, respecté et capable de sauver des vies. Cependant, cette représentation peut varier en fonction des groupes sociaux auxquels l'individu appartient et des expériences sociales qu'il a vécues. Lorsque l'individu se familiarise avec une profession, ses représentations sociales sont façonnées non seulement par des connaissances théoriques (comme celles acquises en cours ou par la lecture de documents spécialisés), mais aussi par des expériences pratiques du métier (comme les stages ou les discussions avec des professionnels). Ces éléments permettent de construire des représentations socioprofessionnelles, qui sont des images mentales des professions et des rôles sociaux associés. Par exemple, un étudiant qui effectue un stage dans un hôpital peut se forger une idée de la réalité du travail infirmier, en l'associant à des tâches concrètes et à des interactions avec des soignants. Ces représentations influencent sa décision d'orientation vers cette profession. Une fois diplômé et entré dans le monde professionnel, l'individu continue à développer des représentations professionnelles qui sont influencées par les normes, les valeurs et les caractéristiques propres à son environnement de travail. Ces représentations ne sont pas fixes et peuvent évoluer en fonction des interactions sociales vécues sur le terrain professionnel. Cependant, dans le cadre de l'orientation, les représentations sociales des professions constituent des guides qui orientent les comportements des individus, en leur offrant des repères dans le monde complexe des choix professionnels. Les stéréotypes sociaux sont étroitement liés à ces représentations sociales. Les stéréotypes sont des croyances simplifiées et souvent exagérées que l'on associe à des groupes sociaux ou à des professions. Par exemple, la profession médicale peut être stéréotypée comme étant réservée à des individus compétents, ayant une grande rigueur et un statut social élevé. Les soins infirmiers peuvent être perçus comme une activité féminine, liée à la compassion et à l'empathie. De même, l'ingénierie est souvent stéréotypée comme un domaine réservé aux hommes, axé sur la technique et les sciences exactes. Ces stéréotypes influencent profondément les choix des étudiants. Un jeune homme peut être dissuadé de choisir une carrière d'infirmier s'il assimile cette profession à des stéréotypes de féminité, tandis qu'une jeune fille peut hésiter à poursuivre des études d'ingénierie si elle perçoit ce domaine comme étant trop masculin ou technique. Ce phénomène de catégorisation sociale, qui est une forme de classification des individus et des groupes sociaux, renforce ces stéréotypes. En fonction des informations disponibles et des normes sociales, les individus vont rapidement catégoriser les métiers, les personnes, et même eux-mêmes, selon des critères qui sont souvent liés aux attentes culturelles et sociales. Par exemple, un étudiant peut se sentir attiré par des métiers jugés prestigieux (médecine, droit) ou, au contraire, repousser des carrières jugées "moins valorisantes" (comme les métiers manuels ou les métiers liés à l'éducation) en raison de stéréotypes sociaux.

Les stéréotypes jouent également un rôle crucial dans le cadre des conseils d'orientation. Les enseignants, les conseillers d'orientation et les autres figures d'autorité, à travers leurs interactions avec les élèves, peuvent renforcer ou déconstruire ces stéréotypes. Par exemple, une professeure de mathématiques peut encourager une élève à poursuivre une carrière d'ingénieure si elle perçoit cette élève comme ayant des aptitudes en sciences exactes, tandis qu'un conseiller d'orientation peut, consciemment ou non, orienter un élève vers une carrière qu'il juge plus "adaptée" à son profil social, à son sexe ou à son origine culturelle.

En somme, les représentations sociales et les stéréotypes associés aux professions jouent un rôle clé dans le processus d'orientation scolaire et professionnelle. Ils influencent la

manière dont les individus se perçoivent eux-mêmes, mais aussi la manière dont ils perçoivent les autres et les choix professionnels possibles. Ces représentations et stéréotypes ne sont pas seulement des reflets des attentes sociales, mais affectent directement le sentiment d'efficacité des individus dans leur capacité à se projeter dans certaines carrières. Ce sentiment d'efficacité, ou la croyance en leur propre aptitude à réussir dans un domaine donné, influence grandement les choix de parcours scolaire et professionnel. Ainsi, comprendre comment ces représentations façonnent les perceptions de soi est essentiel pour améliorer l'orientation scolaire et professionnelle et soutenir les individus dans leur parcours.

Le sentiment d'efficacité dans le processus d'orientation

La psychologie sociale s'intéresse particulièrement à l'étude de l'impact de l'environnement social sur le comportement individuel. Dans ce cadre, les théories de la motivation, notamment celles développées par Albert Bandura (1986, 2003), jouent un rôle essentiel en mettant en lumière l'importance de l'auto-efficacité dans la motivation des individus. Le concept d'auto-efficacité se réfère à la croyance qu'un individu développe concernant sa capacité à accomplir des tâches ou à réussir dans un domaine spécifique. Selon Bandura, plus une personne estime qu'elle peut maîtriser une situation donnée, plus elle sera motivée à y faire face et à persévérer face aux obstacles. Cette croyance en ses propres compétences est donc un facteur clé dans la prise de décisions.

Dans le cadre de l'orientation scolaire et professionnelle, le sentiment d'efficacité personnelle joue un rôle crucial. En effet, le choix d'une carrière ne repose pas uniquement sur l'intérêt ou l'attrait pour une profession, mais aussi sur la conviction de l'individu quant à sa capacité à réussir dans ce domaine spécifique. Par exemple, un étudiant peut être attiré par la médecine en raison de son intérêt pour les sciences, mais son choix sera également influencé par sa confiance dans ses capacités à réussir les études médicales, à affronter les défis intellectuels et émotionnels qu'une telle carrière impose. Plus il a de la confiance dans ses compétences scientifiques, plus il est susceptible de choisir cette voie.

Le sentiment d'auto-efficacité est donc un facteur déterminant dans le processus d'orientation, car il influence directement la manière dont l'individu évalue ses propres capacités et son aptitude à réussir dans une filière donnée. Par exemple, un étudiant qui réussit bien en mathématiques pourra se sentir plus confiant dans un cursus scientifique, car il perçoit ses compétences comme adaptées à cette filière. En revanche, un autre étudiant qui doute de ses capacités en sciences pourrait se détourner de ces filières, même si ses résultats scolaires sont bons, en raison de son manque de confiance en ses compétences dans ce domaine.

Ce phénomène de perception de soi et de confiance en ses capacités joue également un rôle clé lorsqu'il s'agit de choisir une formation. Selon les recherches de Dulu (2014), le choix d'une filière ne dépend pas uniquement des résultats académiques passés, mais aussi du sentiment que l'individu a de sa propre capacité à réussir dans la matière spécifique liée à cette filière. Par exemple, une personne qui s'est toujours bien comportée dans des matières littéraires pourrait hésiter à s'orienter vers une filière scientifique, non pas en raison de ses résultats passés, mais parce qu'elle ne se sent pas capable de faire face aux exigences de cette voie.

L'auto-efficacité influence également la manière dont les individus surmontent les difficultés qu'ils rencontrent dans le processus d'orientation. Si un étudiant croit fermement qu'il a les capacités pour réussir, même face à des obstacles ou à des échecs temporaires, il sera plus enclin à persévérer dans ses choix. À l'inverse, un individu qui manque de confiance en ses capacités risque de se décourager et de se détourner de certains parcours, même s'il a des aptitudes suffisantes pour les suivre.

Enfin, l'influence de l'auto-efficacité sur l'orientation est renforcée par les feedbacks sociaux. Les enseignants, parents et autres figures d'autorité jouent un rôle important dans la

construction du sentiment d'efficacité des individus. Un enseignant qui valorise un élève, en soulignant ses réussites et en lui offrant un soutien constant, peut accroître le sentiment d'auto-efficacité de l'élève, l'incitant à s'engager dans des filières plus ambitieuses. Inversement, des attentes négatives ou un manque de soutien peuvent réduire la confiance en soi de l'élève, l'amenant à se limiter dans ses choix de carrière.

En résumé, le choix d'une orientation scolaire ou professionnelle ne dépend pas uniquement des compétences académiques ou des résultats scolaires, mais aussi de la perception que l'individu a de ses propres capacités à réussir dans une voie spécifique. Le sentiment d'auto-efficacité est donc un déterminant central dans le processus d'orientation, agissant à la fois sur la motivation des individus et sur leur capacité à surmonter les défis. Une meilleure compréhension de ce phénomène est essentielle pour accompagner les jeunes dans leurs choix professionnels, en renforçant leur confiance en leurs compétences et les aider à développer un sentiment de maîtrise dans leurs décisions d'orientation.

La théorie d'autodétermination dans le processus d'orientation

La théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan (1985) nous permet de mieux comprendre comment différents types de motivation influencent les choix d'orientation scolaire et professionnelle. Selon cette théorie, les individus motivés intrinsèquement, c'est-à-dire en raison de leur intérêt personnel ou de la satisfaction qu'ils retirent de l'activité elle-même, ont plus de chances de s'engager durablement dans un parcours qui les passionne. Par exemple, un élève passionné par les mathématiques sera probablement attiré par des études en sciences ou en ingénierie, non pas pour des récompenses externes, mais par la joie qu'il trouve dans l'apprentissage de cette discipline.

À l'inverse, la motivation extrinsèque se base sur des facteurs externes, tels que les récompenses sociales, économiques ou les attentes familiales. Par exemple, un étudiant peut choisir une orientation en fonction de la pression sociale qui valorise certaines professions ou pour obtenir un statut social, même si ce choix ne correspond pas forcément à ses intérêts personnels. Cette motivation est souvent associée à des choix de carrières influencés par des stéréotypes de genre, des normes sociales ou des impératifs économiques.

En conclusion, la théorie de l'autodétermination offre un cadre essentiel pour comprendre les facteurs motivants dans le processus d'orientation scolaire et professionnelle. En prenant en compte à la fois la motivation intrinsèque et extrinsèque, cette théorie met en lumière l'importance de favoriser un équilibre entre les intérêts personnels des individus et les influences externes. L'accompagnement dans l'orientation devrait ainsi viser à renforcer la motivation intrinsèque, en encourageant les individus à faire des choix qui correspondent à leurs passions et à leur propre vision du succès. Une orientation fondée sur l'autonomie et la compétence est non seulement plus épanouissante, mais elle augmente également les chances de réussite à long terme.

Conclusion

En conclusion, le processus d'orientation scolaire et professionnelle est façonné par une interaction dynamique entre les facteurs individuels et sociaux, qui constituent les deux axes essentiels de l'analyse en psychologie sociale. Les individus, dans leurs choix de carrière, ne se limitent pas à une évaluation purement cognitive de leurs compétences ou à une simple analyse des opportunités disponibles. Leur décision est influencée par des processus internes (la perception de soi, le sentiment d'auto-efficacité, la motivation intrinsèque) et par des influences sociales profondes (les attentes culturelles, les stéréotypes de genre, les normes familiales et les pressions sociales).

Les théories psychologiques, comme celle de l'auto-efficacité (Bandura, 1986) et de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985), montrent comment les croyances personnelles en ses capacités influencent directement les choix professionnels. Par exemple, une forte confiance en soi dans un domaine spécifique peut inciter un individu à choisir une carrière qui correspond à ses aspirations, même si elle va à l'encontre des attentes sociales ou familiales. En revanche, un faible sentiment d'efficacité personnelle, souvent nourri par des stéréotypes sociaux ou des expériences négatives, peut limiter les choix d'orientation et enfermer l'individu dans des trajectoires sociales prédéfinies.

Cela met en évidence que l'orientation n'est pas un processus unidimensionnel. Elle se construit à l'intersection des facteurs internes et externes. L'identité vocationnelle, par exemple, se façonne à travers des expériences sociales qui modèlent les perceptions de soi et des possibilités professionnelles. Les stéréotypes de genre continuent d'agir comme des filtres sociaux qui limitent ou restreignent l'accès à certaines carrières, influençant ainsi non seulement les choix des individus, mais aussi leur estime de soi et leur vision de leurs propres capacités dans certains domaines.

L'analyse en psychologie sociale permet ainsi de comprendre que ces dynamiques ne peuvent être dissociées : les choix professionnels sont indissociables des attentes sociales qui influencent la façon dont les individus se perçoivent et interagissent avec les autres. Par exemple, les jeunes filles ou garçons, confrontés à des attentes de genre, peuvent être amenés à choisir des carrières qui ne correspondent pas toujours à leurs réelles aspirations, mais qui sont perçues comme conformes aux normes culturelles ou sociales.

Pour qu'un accompagnement efficace de l'orientation scolaire et professionnelle soit mis en place, il est donc crucial de tenir compte des deux dimensions : l'individuel (les motivations personnelles, le sentiment d'auto-efficacité) et le social (les stéréotypes, les pressions sociales). En intervenant sur ces deux aspects, il devient possible de favoriser des choix plus authentiques, qui tiennent compte des véritables aspirations personnelles tout en déconstruisant les normes et les préjugés sociaux. Un tel accompagnement permettra aux individus de faire des choix libérés des contraintes sociales, en harmonie avec leurs valeurs et compétences, et de renforcer leur motivation intrinsèque pour des parcours plus épanouissants et durables.

Références

- Brioux, K. (2021). Les difficultés décisionnelles du collège à l'université : rôle des attitudes parentales, de l'identité vocationnelle et de l'estime de soi. Étude longitudinale auprès de jeunes engagés dans un processus d'orientation. *L'orientation scolaire et professionnelle*, 50(3), 505-511.
- Croity-Belz, S., & Olry-Louis, I. (2024). Introduction – S'orienter aujourd'hui dans des contextes en transition : quelques éclairages en psychologie de l'orientation. *L'orientation scolaire et professionnelle*, 53(1). <https://doi.org/10.4000/osp.18577>
- Delory-Momberger, C., & Biarnès, J. (dir.). (2007). L'orientation scolaire et professionnelle, 36/1, " Insertion, biographisation, éducation". <https://doi.org/10.4000/osp.1238>
- Dulu, O. (2014). *Approche structurale de la compétence à s'orienter : proposition d'un modèle général, hiérarchique, dynamique et multivarié*. Thèse de doctorat, Psychologie, Conservatoire national des arts et métiers - CNAM.
- Dupont, P., & Gonzalez, M. P. (1996). Pour une meilleure compréhension des termes en orientation. *Cahiers de la recherche en éducation*, 3(1), 15–34.
- Erouart, M. (2022). Analyses psychosociales des processus d'orientation genrés vers et pendant la formation d'ingénieurs. *L'orientation scolaire et professionnelle*, 51(1), 171-177.
- Grumetz, V. (Mars 2021). *S'orienter, une tâche essentielle du développement de l'identité à l'adolescence*. IEN-IO -Académie de Rennes, Formation des référents BRIO.
- Huteau, M. (2018). Maurice Reuchlin et l'orientation. *L'orientation scolaire et professionnelle*, 47(1). <https://doi.org/10.4000/osp.5556>
- Huteau, M., & Blanchard, S. (2014). Henri Piéron, la psychologie de l'orientation professionnelle. *Bulletin de psychologie*, 67(5), 533-563.
- Lent, R. W. (2008). Une conception sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle: Considérations théoriques et pratiques [A social cognitive approach to career development: Theoretical and practical considerations]. *Orientation Scolaire et Professionnelle*, 37(1), 57-90. <https://doi.org/10.4000/osp.1597>
- Martin, J. (2015). L'orientation professionnelle et l'école dans l'entre-deux-guerres. Un exemple d'application de la psychologie. *Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle*, 48(2), 45-68.
- St-Louis, S., & Vigneault, M. (1984). Les choix d'orientation scolaire et professionnelle chez les jeunes adultes. *Santé mentale au Québec*, 9(2), 26–36.
- Staps. (2010). La motivation auto-déterminée des élèves en éducation physique : état de la question. *Staps*, 88(2), 7-23.
- Stevanovic, B. (2008). L'orientation scolaire. *Le Télémaque*, 34(2), 9-22.
- Stevanovic, B., Grousseau, P., & de Saint-Albin, A. (2016). Orientation scolaire et professionnelle des filles et des garçons au collège. Évaluation d'un dispositif de sensibilisation aux métiers non-traditionnels. *Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle*, 49(1), 91-119.
- Vouillot, F. (2007). L'orientation aux prises avec le genre. *Travail, genre et sociétés*, 18(2), 87-108.